

En ligne

<https://ajhs.atrss.dz>

Cas Cliniques

Granulomatose avec polyangéite ou maladie de Wegener : à propos de deux observations cliniques

Granulomatosis with polyangiitis or Wegener's disease: about two clinical observations

Cherifa Faiza TABETI-BENTAHAR^{1*}, Souad BENAOUF¹, Imane OUALI¹, Noria TAHRAOUP², Fatma BOUZOUINA¹, Nora OUFRIHA²

¹ Service de Pathologie et Chirurgie Buccales CHU d'Oran. Faculté de Médecine Oran. Université Oran1. Algérie

² Service Central d'Imagerie Médicale. Faculté de Médecine Oran. Université Oran1. Algérie

RESUME

Introduction : Les vascularites systémiques sont des inflammations des vaisseaux (de gros, moyen et petit calibre) avec ou sans nécrose. La granulomatose avec polyangéite (GPA) anciennement appelée maladie de Wegener fait partie des GPA associées aux anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ANCA). Les deux observations cliniques présentées concernent des patients présentant une GPA.

Observations cliniques : La première observation est celle d'une femme de 54 ans, mère de trois enfants, admise en Médecine Interne pour altération de l'état général avec pneumopathie et hémoptysie associées à des infections oto-rhino-laryngologiques (ORL) récurrentes ainsi que des lésions ulcéronécrotiques orales et vaginales. Des lésions digestives, ostéoarticulaires et rénales ont aussi été retrouvées. Les ANCA positifs et la biopsie orale ont confirmé le diagnostic de GPA. La deuxième observation concerne un homme de 39 ans, sans antécédents généraux particuliers, ancien alcoolotabagique, sevré depuis six ans. Le patient présentait une altération de l'état général avec fébricule à 38°C. L'examen endobuccal a retrouvé un mauvais état bucco-dentaire et une fistule palatine productive de pus à la jonction palais dur-palais mou. L'examen ORL et la tomodensitométrie ont objectivé une pansinusite antérieure et postérieure, une ostéolyse avec destruction centro-faciale sous-jacente. La biopsie a permis de poser le diagnostic de GPA malgré les ANCA négatifs. Les deux patients ont été traités par corticothérapie et immunosuppresseurs en bolus.

Mots Clés : Vascularite, nécrosante, granulomatose, polyangéite, anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles.

ABSTRACT

Introduction : Systemic vasculitis is an inflammation of the vessels (large, medium and small caliber) with or without necrosis. Granulomatosis with polyangiitis (GPA) formerly known as Wegener's disease is one of the GPA associated with antibodies to neutrophil anticytoplasmic antibodies (ANCA). The two clinical observations presented concern patients with GPA.

Clinical observations : The first observation is that of a 54-years-old woman, mother of three children, who was admitted to Internal Medicine for alteration of general condition with pneumopathy and haemoptysis associated with recurrent ear, nose and throat (ENT) infections as well as oral and vaginal ulceronecrotic lesions.

Digestive, osteoarticular and renal lesions were also found. Positive ANCA and oral biopsy confirmed the diagnosis of GPA. The second observation concerned a 39 years old man, with no particular medical history, former alcoholic and smoker, who had been weaned for six years. The patient presented an alteration in general condition with fever at 38°C. Endobuccal examination revealed a poor oral condition and a pus-producing palatal fistula at the hard palate-soft palate junction. ENT examination and CT scan showed anterior and posterior pansinusitis, osteolysis with underlying centrofacial destruction. The biopsy allowed the diagnosis of GPA to be made despite the negative ANCA. Both patients were treated with corticosteroid therapy and immunosuppressive bolus therapy.

KEYWORDS: Vasculitis, necrotizing, granulomatosis, polyangiitis, neutrophil anticytoplasmic antibodies

* Auteur Corredpondant. Tel.: +213771771475; fax: +0-000-000-0000.
Adresse E-mail: tabeti.cherifa@gmail.com / tabeti.cherifa@univoran1.dz

Date de réception : 27-02-2021

Date de révision : 12-03-2021

Date d'acceptation : 27-04-2021

DOI : 10.5281/zenodo.4781255

Introduction

Les vascularites systémiques sont un groupe hétérogène de conditions caractérisées par leur capacité à provoquer une inflammation des vaisseaux avec ou sans nécrose. Elles présentent une grande variété de signes et de symptômes et, si elles ne sont pas traitées, elles sont à l'origine d'une mortalité et d'une morbidité importantes [1]. La classification des vascularites se base sur la taille des vaisseaux atteints mais aussi sur l'histologie et la pathogénie. La dernière version de la nomenclature de Chappell Hill de 1994, révisée en 2012 distingue entre les vascularites des gros vaisseaux (Artérite de Takayasu et artérite à cellules géantes), les vascularites des artères de moyen calibre (Maladie de Kawasaki et polyartérite noueuse) et les vascularites des artères de petit calibre dont les vascularites associées aux anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ANCA) qui comptent la granulomatose avec polyangéite (GPA) anciennement appelée maladie de Wegener, la granulomatose éosinophilique avec polyangéite (GPA ou syndrome de Churg-Strauss) et la polyangéite microscopique (PAM) [2]. Les deux observations cliniques présentées concernent des patients présentant une GPA.

Observations

1^{ère} Observation clinique

Une femme âgée de 54 ans a été admise au Service de Médecine Interne pour une altération de l'état général. La patiente est mariée, mère de trois enfants. Sur le plan général, la patiente avait des antécédents de pneumopathie à répétition avec hémoptysie et opacité alvéolaire retrouvée à la tomodensitométrie pulmonaire. L'atteinte digestive a été confirmée par la présence d'un purpura pétéchial bulbaire à la fibroscopie œsogastroduodénale et d'un paquet d'hémorroïdes thrombosées à l'examen proctologique. L'atteinte ostéoarticulaire a été révélée par la présence de polyarthralgies des quatre membres associés à une arthrite du genou droit. La valeur de la diurèse était à la

limite inférieure, évaluée à 500 cc/24 heures avec protéinurie et hématurie, confirmant l'atteinte rénale. L'atteinte cutanéomuqueuse a été révélée par des lésions purpuriques cutanées (**Figure 1a**) dont la biopsie est revenue en faveur d'une vascularite leucocytoclastique ainsi que des ulcérations orales et vaginales. Sur le plan oto-rhino-laryngologique (ORL), la patiente présentait des atteintes multiples avec des sinusites maxillaires et frontales chroniques, une otite externe et une rhinopharyngite. A l'examen stomatologique, des lésions ulcéro-nécrotiques diffuses ont été retrouvées notamment au niveau du pilier antérieur de l'amygale droite (**Figure 1b**), au niveau de la région pelvi-linguale gauche (**Figure 1c**) et au niveau jugal postérieur gauche (**Figure 1d**). Les bilans demandés en Médecine Interne ont révélé une anémie avec un taux d'hémoglobine à 9,2g/dl, un syndrome inflammatoire avec une vitesse de sédimentation accélérée à 108mm/h à la première heure et 121mm/h à la deuxième heure et une protéine C réactive élevée à 257mg/l. L'électrophorèse des protéines sériques a confirmé une réaction inflammatoire chronique évolutive.

La recherche des ANCA par immunofluorescence indirecte s'est révélée positive. Une biopsie de la lésion jugale gauche (**Figure 1e**) a été réalisée et le diagnostic de granulomatose avec polyangéite a été confirmé. La patiente a été mise sous immunosuppresseurs associés à une corticothérapie par bolus au Service de Médecine Interne. Les ulcérations orales se sont améliorées sous traitement (**Figure 1f**).

2^{ème} Observation clinique

Un homme âgé de 39 ans a consulté au Service de Pathologie et Chirurgie Buccales pour une fistule palatine. Le patient était sans antécédents généraux particuliers, ancien alcool-tabagique, sevré depuis 6 ans. L'examen exobuccal a retrouvé un état général altéré avec fébricule à 38°C. L'examen endobuccal a retrouvé des polycaries, des racines résiduelles

et une fistule palatine productive de pus à la jonction palais dur-palais mou (**Figure 2a**).

Le patient a été hospitalisé au service d'ORL où une antibiothérapie a été instaurée et des bilans complémentaires réalisés. La rhinoscopie antérieure à l'admission a révélé une inflammation de la muqueuse nasale, une hypertrophie des cornets avec perforation septale. La nasofibroscope a révélé une perforation septale subtotale, la présence de croûtes blanchâtres au niveau de la fosse nasale gauche et d'une perforation du plancher nasal.

La tomodensitométrie a objectivé une lyse osseuse du palais gauche (**Figure 2b**), une opacité en cadre du sinus maxillaire droit et une opacité totale du sinus maxillaire gauche ainsi que des cellules ethmoïdales avec destruction septale (**figures 2c et 2d**). Les sinus frontaux et sphénoïdaux étaient partiellement voilés (**Figure 2e**). Ces signes témoignaient d'une pansinusite antérieure et postérieure (**Figure 2f**). La protéine C réactive était positive à 26,46 mg/l. L'étude cyto-bactériologique a identifié des streptocoques. La sérologie ainsi que la recherche de bacilles de Koch et des ANCA étaient négatives. Des prélèvements biopsiques au niveau septal, chondral et palatin réalisés au service d'ORL ont permis d'objectiver une vascularite granulomateuse faisant évoquer une maladie de Wegener. Le patient a été orienté en Médecine Interne où un traitement à base de corticoïdes et de cyclophosphamide a été instauré.

Figure 1. (1a): Lésion cutanée du majeur gauche. (1b):Ulcération du pilier antérieur de l'amygdale droite. (1c):Ulcération pelvilinguale gauche. (1d) : Ulcération jugale postérieure gauche. (1e): Biopsie de la lésion jugale gauche. (1f) : Amélioration de la lésion de l'amygdale droite après traitement.

Figure 2. (2a) : Fistule palatine : jonction palais dur-palais mou. (2b) : Tomodensitométrie : Destruction du palais osseux gauche. (2c) : Comblement des cellules ethmoïdales & du sinus maxillaire. (2d) : TDM : Comblement des cellules ethmoïdales. (2e) : TDM : Comblement partiel des cellules sphénoïdales. (2f) : TDM : pansinusite antérieure et postérieure.

Discussion

Les vascularites associées aux ANCA sont un groupe de trois maladies ayant des caractéristiques communes cliniques, biologiques et immunologiques, dont l'association aux ANCA. Mais des différences notables persistent quant à leurs signes principaux et la catégorie d'ANCA impliqués : anti-protéinase-3 (PR3) dans la GPA et anti-myéloperoxydase (MPO) dans la PAM et la GEPA. Si la fréquence des ANCA est extrêmement élevée, plus de 80 %, dans la GPA [3,4] et la PAM avec atteinte rénale initiale, reflétant un mécanisme pathogénique homogène dans chacune de ces affections, il n'en est pas de même dans la GEPA où les ANCA sont présents dans moins de 40% des cas, traduisant probablement une inhomogénéité phénotypique et pathogénique qui a une influence majeure sur les choix thérapeutiques [4].

Les vascularites liées aux ANCA font partie des vascularites nécrosantes systémiques caractérisées par une inflammation des vaisseaux sanguins artériels et/ou capillaires et/ou veineux conduisant à une altération de la paroi vasculaire dans son ensemble. La sténose ou l'occlusion de la lumière vasculaire par une thrombose ou une prolifération intimale est la résultante de l'atteinte endothéliale, à l'origine des manifestations cliniques [5].

La première description clinique de la GPA a été faite par Peter McBride en 1897, tandis que le tableau anatomo-pathologique a été décrit en 1931 par un étudiant en médecine allemand, Heinz Karl Ernst Klinger, qui pensait qu'il s'agissait d'une variante de la polyartérite noueuse. Une description détaillée avec les critères cliniques et histopathologiques a été proposée

par Friedrich Wegener en 1936 [6] et en 1939 [7] dans deux articles différents [8,9].

La granulomatose avec polyangéite (GPA) est une maladie rare dont l'incidence varie de 2 à 12 cas /an /million d'habitants et la prévalence de 24 à 157 cas/million d'habitants selon les études et les régions du globe. Elle semble toutefois être devenue plus fréquente ces dernières années. La maladie se déclare généralement chez l'adulte âgé de 45 à 60 ans, affectant les deux sexes et est surtout retrouvée chez les personnes de race blanche [8]. Bien que l'étiologie de la GPA demeure à ce jour inconnue, il est admis qu'elle soit d'origine auto-immune, déclenchée par des événements environnementaux sur un fond de susceptibilité génétique mal caractérisé [9].

Les signes cliniques de la GPA sont variables ; certains sont non spécifiques (arthralgies ou arthrites, myalgies, fièvre...), d'autres plus évocateurs (mononeuropathie multiple, purpura nécrotique, rhinite croûteuse, nodules pulmonaires, asthme rebelle...). Cliniquement, les manifestations les plus caractéristiques sont les atteintes ORL dont la rhinite croûteuse, pulmonaires et/ou rénales telle qu'une insuffisance rénale avec hématurie microscopique [3,5,10]. Cependant, tous les organes, y compris la cavité orale, peuvent être touchés [10]. La maladie se présente sous des formes diffuses/systémiques et des formes plus limitées/localisées, les premières étant davantage liées à des phénomènes « vasculitiques » et les secondes à de l'inflammation granulomateuse. Les arguments biologiques de la GPA sont un syndrome inflammatoire, une hyperéosinophilie, ainsi que la présence des ANCA [5]. Les manifestations cliniques peuvent inclure des lésions des voies respiratoires supérieures retrouvées chez près de 75 % des patients. Elles sont à type de sténose trachéale sous-glottique, de sinusite et d'atteinte des muqueuses nasales avec écoulement purulent ou sanguinolent [8]. Une otite moyenne chronique avec écoulement purulent et surdité de transmission [11] ainsi que des lésions des glandes salivaires sont également retrouvés. L'atteinte orale, bien que rare, est classique comme la gingivite « framboisée » ou les ulcérations orales. L'atteinte pulmonaire est faite de nodules, d'infiltrats, de lésions cavitaires ou d'hémorragie. Au niveau rénal, une glomérulonéphrite nécrosante segmentaire rapidement progressive est retrouvée. Les symptômes articulaires sont à type de douleurs ou d'œdèmes [8]. Les lésions dermatologiques sont fréquentes au cours de l'évolution de la maladie, mais sont plus rarement inaugurales. Par ordre de fréquence décroissante, des lésions de purpura infiltré et nécrotique, des nodules sous-cutanés siègeant aux coudes et des ulcérations cutanées sont observés. La survenue de nécroses digitales ou d'hémorragies en flammèches sous-

unguéales est rare [12]. La vascularite oculaire comprend le granulome de l'orbite avec exophtalmie, épisclérite, uvéite et vascularite rétinienne. Sur le plan neurologique, les neuropathies centrales ou périphériques sont présentes dans environ un tiers des cas. Les nerfs crâniens les plus souvent touchés sont le nerf optique (II), le nerf oculomoteur externe (VI) et le nerf facial (VII) soit par lésion vasculaire, par compression, par extension de la maladie des sinus adjacents ou par thrombose des sinus caverneux. Le cœur et le tractus gastro-intestinal sont rarement touchés [8].

En 1990, l'*American College of Rheumatology* (ACR) a proposé des critères spécifiques pour la classification des GPA. Deux des quatre critères suivants sont requis pour répondre à la classification ACR de la granulomatose de Wegener : ulcères buccaux ou écoulement nasal ; présence de nodules, d'infiltrats fixes ou de cavités sur une radiographie du thorax ; sédiments urinaires anormaux (projections de globules rouges ou plus de cinq globules rouges par champ de haute puissance) et inflammation granulomateuse sur biopsie [13].

Le diagnostic de GPA repose sur la combinaison des signes cliniques et de la détection des ANCA anti-protéinase 3 dans les neutrophiles retrouvés dans le sérum ; mais les ANCA négatifs ne sont pas suffisants pour rejeter le diagnostic de GPA tel que retrouvé dans la seconde observation. La confirmation diagnostique repose avant tout sur la biopsie d'un organe ou d'un tissu atteint qui reste le « *gold standard* ». La réalisation d'une biopsie ne doit cependant pas retarder le traitement en cas de forte suspicion diagnostique, et elle doit prendre en compte le rapport facilité du geste/rentabilité pour ne pas exposer le patient à un risque important [5].

Le diagnostic de certitude de GPA repose sur la mise en évidence de lésions histologiques de vascularite nécrosante sur la biopsie d'un tissu atteint. L'aspect histologique est variable mais il existe trois éléments essentiels : vascularite, granulomes et nécrose. Le granulome, mal défini, comporte une zone centrale de nécrose non caséuse, entourée par des histiocytes, des lymphocytes et des cellules géantes multinucléées, ayant parfois une disposition palissadique. Cet infiltrat comporte également des polynucléaires neutrophiles qui peuvent former des micro-abcès ; la présence de polynucléaires éosinophiles et de plasmocytes est inconstante. Le granulome peut intéresser indifféremment les vaisseaux ou les tissus environnants. La vascularite aigüe se traduit par une nécrose touchant la totalité de la paroi des vaisseaux de petit et de moyen calibres. Le plus souvent, les lésions orales comportent une hyperplasie épithéliale, une importante

inflammation aigüe et/ou chronique et de très rares cellules multinucléées [12]. Dans certains cas, lorsqu'aucune biopsie n'est raisonnablement et/ou facilement réalisable, ou lorsque les biopsies effectuées sont normales et/ou non contributives, le diagnostic peut être retenu sur la combinaison des signes cliniques et d'arguments biologiques et immunologiques, comme la détection des ANCA et/ou d'anomalies radiologiques telles que la mise en évidence de microanévrismes artériels à l'angiographie [5].

Le traitement de la GPA repose sur la corticothérapie et les immunosuppresseurs tels que le cyclophosphamide [3], choisis et adaptés en fonction de la maladie concernée, de la sévérité et/ou de l'extension de la maladie, du terrain sous-jacent (âge, fonction rénale...). On distingue le traitement d'induction durant environ 3 à 6 mois et visant à mettre la maladie en rémission (contrôle de la maladie), puis le traitement d'entretien, durant de 12 à 36 mois, voire plus, et qui permet de consolider la rémission et de prévenir le risque de rechutes. Celles-ci peuvent survenir plusieurs années après la rémission et l'arrêt des traitements ; une surveillance prolongée des patients est donc nécessaire. D'autres traitements sont associés en fonction des atteintes observées et de l'évolution de la maladie. Il peut s'agir des traitements préventifs de certaines complications liées aux traitements (notamment l'ostéoporose cortico-induite, les infections, les maladies cardio-vasculaires) ; d'échanges plasmatiques en cas de glomérulonéphrite extra-capillaire rapidement progressive ou d'hémorragie intra-alvéolaire sévère ; de séances d'épuration extra-rénale ; d'interventions chirurgicales (en cas de perforations digestives par exemple). Des examens cliniques et paracliniques de suivi doivent être réalisés régulièrement [5].

Dans la première observation, les manifestations ORL dont les ulcérations orales étaient inaugurales de la maladie, la recherche des ANCA était positive et la biopsie orale a confirmé le diagnostic de GPA. Des cas similaires existent dans la littérature, notamment le cas publié par Ruokonen et al.[10]. Une femme âgée de 51 ans, présentant une gingivite « framboisée », associée à un saignement et des douleurs modérées. Sur le plan général, la patiente était suivie depuis des années pour asthme. La VS était accélérée et la CRP était élevée. La recherche des ANCA était positive. D'autres symptômes ont été retrouvés à type de croûtes nasales, d'arthralgies, de myalgies, de fatigue chronique, de douleurs abdominales et une certaine perte de poids. La patiente a été mise sous méthotrexate en médecine interne. Ben Ghorbel et al. [12] ont publié le cas d'un homme, fumeur (80 paquets/an) âgé de 55 ans ayant une GPA

avec comme premier signe clinique une atteinte cutanéomuqueuse à type d'ulcérations labiales et linguales, un syndrome de Raynaud, de nécroses des pulpes des doigts et des orteils, d'hémorragies en flammèches sous-unguéales et d'un purpura vasculaire. Le patient présentait une altération de l'état général, une perte de poids (8 kg), associées à une dyspnée avec toux et hémoptysies transitoire de moyenne abondance. Des polyarthralgies inflammatoires des grosses et des petites articulations avec fièvre et asthénie complétaient le tableau clinique. Les ANCA étaient positifs et de type anti-PR3. La VS était accélérée à 3 chiffres, et l'hémogramme a révélé une anémie normochrome, normocytaire aréogénérative, une hyperleucocytose et une thrombocytose. L'atteinte pulmonaire a été confirmée par la TDM thoracique. La biopsie cutanée et rénale était en faveur du diagnostic. Le patient était traité par corticothérapie associée à du cyclophosphamide en bolus avec du cotrimoxazole.

Dans la seconde observation, les lésions ORL étaient associées à une altération de l'état général avec fébricule et les ANCA négatifs mais la biopsie a permis de poser le diagnostic de GPA. Biasotto et al., [15] ont publié un cas de GPA à ANCA négatifs chez une femme âgée de 59 ans non alcoolo-tabagique ayant présenté une gingivite ulcéro-nécrotique « framboisée » douloureuse. La patiente a développé une surdité partielle et l'examen ORL a révélé une otite moyenne séreuse bilatérale avec une rhinite ulcéro-nécrotique aiguë. La biopsie a permis de poser le diagnostic de GPA. Une corticothérapie systémique (prednisolone 25 mg pendant 10 jours) a été prescrite, obtenant une rémission partielle des symptômes auriculaires et nasaux et une bonne amélioration des lésions orales. La thérapie suivante a ensuite été introduite : ciprofloxacine 500 mg *per os* deux fois par jour pendant 8 jours, aérosol nasal avec acétylcystéine 50 mg et bécloéthasone dipropionate 100 mg deux fois par jour pendant cinq jours, suivi d'un rinçage nasal au sérum physiologique solution trois fois par jour pendant cinq autres jours. L'administration de cyclophosphamide n'a pas été jugée nécessaire.

Conclusion

Les médecins dentistes généralistes ou spécialistes ainsi que les oto-rhino-laryngologistes devraient être capables de reconnaître les symptômes oro-faciaux de la GPA. Actuellement, un diagnostic précoce et un traitement par des médicaments cytotoxiques et des glucocorticoïdes peuvent contrôler la maladie et réduire la mortalité due à la vascularite granulomateuse. La prise en charge thérapeutique

de la GPA devrait être multidisciplinaire, incluant le médecin dentiste puisque les manifestations orales peuvent être inaugurales de la maladie et /ou les seules manifestations de celle-ci. La coopération des différents spécialistes permettra de poser un diagnostic précoce de GPA, d'instaurer une thérapeutique adaptée, d'améliorer le pronostic et la survie de patients susceptibles de développer une maladie grave et potentiellement mortelle.

Conflits d'intérêt

Les auteurs ne déclarent aucun conflit d'intérêt.

Références

1. Yates MA, Watts R. (2017). ANCA-associated vasculitis. *Clin Med* ;17(1):60-4.
2. Jennette JC, Falk RJ, Bacon PA, Basu N, Cid MC, Ferrario F, Flores-Suarez LF. (2013). 2012 Revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides. *Arthritis Rheum* 65(1):1-11.
3. Pagnoux C, Teixeira L. (2007). Vascularites systémiques liées aux ANCA. *Granulomatose de Wegener. Mise au point. Presse Med* 36:860-74.
4. Guillevin L. (2014). Vascularites associées aux anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles: nouveaux traitements. *Réanimation* 23:659-65.
5. Terrier B, Guillevin L. Vascularites nécrosantes systémiques (périartérite noueuse et vascularites associées aux ANCA). Actualisation du PNDV. *Vascularites nécrosantes systémiques. Révision juin 2019. Disponible on line URL: https://www.hassante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-06/pnds_vns.pdf* . Consulté le 01/02/2021.
6. Wegener F. (1936) Über generalisierte, septische Gefaesserkrankungen. *Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Pathologie* 29: 202-227.
7. Wegener F. (1939) Über eine eigenartige Rhinogene Granulomatose mit besondere Beteiligung des Arteriensystems und der Nieren. *Beitrage Pathologie Anatomie* 102: 36-51.
8. Scully C, Langdon J, Evans J. (2012). Marathon of eponyms: 23 Wegener granulomatosis. *Oral Dis* 18:214-16.
9. Greco A, Marinelli C, Fusconi M, Macri GF, Gallo A, De Virgilio A, Zambetti G, de Vincentiis M. (2016). Clinic manifestations in granulomatosis with polyangiitis. *Int J Immunopathol Pharmacol* 29(2):151-59.
10. Ruokonen H, Helve T, Arola J, Hietanen J, Lindqvist C, Hagstrom J.(2009). « Strawberry like » gingivitis being the first sign of Wegener's granulomatosis. *Eur J Intern Med* 20:651-53.
11. Wawrzycka-Adamczyk K, Gorka J, Fuks-Kulska M, Darczuk D, Pytko-Polonczyk J, Szczeklik W. (2019). Oral manifestations of granulomatosis with polyangiitis. Clinical and radiological assessment. *J Dent Sci* 14(1):54-60.
12. Ben Ghorbel I, Sioud Dhrif A, Miled M, Houman MH. (2007). Atteintes cutanées révélatrices d'une granulomatose de Wegener. *Presse Med* 36:619-22.
13. Stewart C, Cohen D, Bhattacharyya I, Scheitler L, Reiley S, Calamia K, Migliorati C, Baughman R, Langford P, Katz J. (2007). Oral manifestations of Wegener's granulomatosis. A report of three cases and a literature review. *JADA* 138:338-48.
14. Samson J, El Hage M, Lombardi T. (2010). Des fraises ou des framboises? *Med Buccale Chir Buccale* 16:125-26.
15. Biasotto M, Chiandussi S, Bullo F, Costantinides F, Tirelli G. (2012). Wegener's granulomatosis: Case report and review of the literature. *Dent Cadmos* 80(7):417-26.